

PROCEEDINGS OF MATERIALS OF THE
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND
TECHNICAL CONFERENCE
“SUSTAINABLE ARCHITECTURE
AND CITY PLANNING IN THE ARAL
SEA REGION”

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ
МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНОЙ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ НА ТЕМУ
"ВОПРОСЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
АРХИТЕКТУРЫ И ГОРОДСКОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА В ПРИАРАЛЬСКОМ
РЕГИОНЕ"

«ОРОЛ БУЙИ МИНТАКАСИДА
МЕЪМОРЧИЛИК ВА ШАХАР
КУРИЛИШИ БАРКАРОР РИВОЖЛАНИШИ
МАСАЛАЛАРИ» МАВЗУСИДА
ХАЛКАРО ИЛМИЙ ВА ИЛМИЙ-ТЕХНИК
АНЖУМАН
МАТЕРИАЛЛАР ТУПЛАМИ

**МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ИННОВАЦИЙ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

**КАРАКАЛПАКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ БЕРДАХА**

АРХИТЕКТУРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

**PROCEEDINGS OF MATERIALS OF THE INTERNATIONAL
SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE
ON THE THEME OF “SUSTAINABLE ARCHITECTURE
AND CITY PLANNING IN THE ARAL SEA REGION”**

**СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНОЙ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ НА
ТЕМУ
ВОПРОСЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ АРХИТЕКТУРЫ И ГОРОДСКОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА В ПРИАРАЛЬСКОМ РЕГИОНЕ**

**“ОРОЛ БУЙИ МИНТАҚАСИДА МЕЪМОРЧИЛИК ВА ШАҲАР ҚУРИЛИШИ
БАРҚАРОР РИВОЖЛАНИШИ МАСАЛАЛАРИ”
МАВЗУСИДА ҲАЛҚАРО ИЛМИЙ-ТЕХНИК АНЖУМАНИ
МАТЕРИАЛЛАРИ ТўПЛАМИ**

**“ARAL BOYI REGIONINDA ARHITEKTA HÁM QALA QURILISINIŇ TURAQLI
RAWAJLANIWI MÁSELELERI” TEMASINDA ҲАЛИҚАРАЛИҚ ИЛИМИЙ-ТЕХНИК
KONFERENCIYA MATERIALLAR TOPLAMI**

Нукус-2024

« **Aral boyi regionida arxitekta hám qala qurılısınıń turaqlı rawajlanıwı máseleleri** » Xalıq aralıq ilimiy-texnikalıq konferenciya materiýalları toplamı – Nókis, QMU, 2024 – 394b.

Usı ilimiy-ámeliy konferenciya nátiýjeleri boyınsha ilimiy jumıslar toplamında arxitektura-qurılıs tarawın rawajlandırıwǵa tiyisli ámeldegi aktual máseleleriniń ayırımları analiz etilgen hám olardıń sheshimleri keltirilgen.

Toplamda Mámleketimizde arxitektura hám qala qurılısı tarawı boyınsha imaratlar hám soorujenieler qurılısında innovaciýalar, qurılıs materiálları hám olardıń energiyatejemli texnologiyaların engiziwdiń aktual mashqalaları, joqarı bilimlendiriwde qurılıs baǵdarındaǵı pánlerdiń aktual mashqalaları, jol qurılısı jol háreketin shólkemlestiriw hám transport logistikasını tarawlarında innovaciya hám sanlı texnologiyalardı qollanıw haqqında ilimiy materiállar bayan etilgen.

Usı toplam qurılıs tarawı boyınsha xızmet júrgizip atırǵan joybarlaw institutları hám qurılıs shólkemleri xızmetkerleri, erkin izleniwshiler, úlken ilimiy xızmetkerler, magistrantlar hám bakalavriat studentlerine mólsherlengen.

Komissiya baslıǵı: Reymov A. – Qaraqalpaq mámleketlik universiteti rektori, t.i.d., akademik

Komissiya baslıǵı orınbasarı: Turdımambetov I. – Ilimiy isler hám innovaciýalar boyınsha prorektor, prof., g.i.d.

Komissiya aǵzaları: Nizamatdinov Kayrat Keunimjaevich ilimiy bólim baslıǵı
Qıdırbaev Baxram Yuldashvich a.i.f.d (PhD), docent arxitektura fakultet dekanı
Alyaminov Xayrulla Islamovich p.i.k, docent arxitektura kafedrası baslıǵı
Arziev Amanbay Sarsenbaevich docent
Abekeeva Aziza Abdijamilovna Ulken oqıtıwshı
Turgayev Jambul Adilbayevich t.i.f.d (PhD), docent
Ilyasov Allanazar Torexanovich t.i.d (DSc), professor
Najimov Iskander Perdebayevich e.i.f.d (PhD), docent
Asamatdinov Marat Orinbayevich t.i.f.d (PhD) docent
Nizamatdinov Jenis Sharapatdinovich t.i.f.d (PhD) úlken oqıtıwshı
Kosimbetov Batirbay Yelbayevich t.i.f.d (PhD) docent
Uzaqov Tórebek Jumabaevich t.i.k. docent Qurılıs fakulteti dekanı
Eshniyazov Rustam Nawrızbayevich e.i.k. docent
Purxanatdinov Aman Purxanatdinovich t.i.f.d. (PhD), docent
Aytbaeva Aygul Abatbaevna assistent
Baymanov Ruslan Kenesbaevich t.i.f.d. (PhD), docent
Injenerlik kommunikaciyalar qurılısı kafedrası baslıǵı
Aytmuratov Bahadır XXX t.i.f.d. (PhD), docent w.w.

Isshi topar xatkeri: Turdıbaev Alawitdin Mambetkerimovch

Toplamda kiritilgen ilimiy maqalalar hám tezislerdegi maǵlıwmatlar mazmunı hám sapasına avtorlar juwapker bolıp tabıladı.

2- rasm. Turar joy hududlar yo'llarini landshaft elementlarini tashkil etish:
1 - pergolar, 2 –o'tirish joylar, 3 -suvli ariqlar, 4 -gullar,5 - gazonlar, 6 –daraxtlar

Adabiyotlar:

1. Shukurov I. S, Xotamov A. T, “ Shahar hududini muhandislik tayyorlash”. “Iqtisod-Moliya” nashriyoti Darslik . Moskva-Tashkent, 2018. 368 b.
2. Isamuxamedova D. U., Ismoilov A. T., Xotamov A. T. “Muhandislik obodonlashtirish va transport”.-Toshkent. “Oloqachi” 2009 y. Nashr bosma tabog'i 14,5. Tiraji 500-232 b
3. Xotamov A.T., Usmonov Q.T. “Shahar hududini jamlanma obodonlashtirish”.-Toshkent 2014 y.-234b
4. Ilyasov A.T, Najimov I.P, Embergenov Q.Q, Jumabaev D.M, “ Qala territoriyasin muhandislik tayarlaw” Tashkent “Innovaciya-Ziyo”-2022-218-b

UDK 725.3

QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDAGI QADIMIY BINO VA INSHOATLARNING QAYTA TIKLASH UCHUN ARXITEKTURAVIY TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI

Yuldashev Sherzad Baxramovich

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti

Annotatsiya

Maqolada Qoraqalpog'iston respublikasidagi qadimiy bino va inshoatlarning qayta tiklash uchun arxitekturaviy takomillashtirish yo'llari keltirilgan. Qoraqalpog'iston Respublikasi hududida joylashgan noyob qala va boshqa tarixiy-memorial yodgorliklar ilmiy va madaniy qiziqish uyg'otadi va turizm sohasini rivojlantirish va mamlakatimizga kelayotgan xorijiy sayyohlar oqimini ko'paytirishda katta ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: turizm, yodgorliklar, arxitektura, ob'ekt, majmua, baza, arxeologiya.

Turizm sohasida ulkan salohiyatga ega bo'lgan O'zbekiston o'zining qadimiy yodgorliklari, ziyoratgohlari, go'zal tabiati va go'zal jozibadorligi bilan sayyohlarni o'ziga jalb qilmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston turizm ko'lami va tarixiy joylar soni bo'yicha dunyoning birinchi o'ntaligiga kiradi.

O'zbekiston mustaqillikka erishgandan so'ng barcha sohalarda, jumladan, turizm sohasida ham yangicha qarashlar paydo bo'ldi. Shu o'rinda mamlakatimizda ham ushbu turizm sohasi jadal rivojlanib borayotganini alohida ta'kidlab o'tish joiz. Bugungi kunda turizm sohasiga oid asosiy masalalar va muhim muammolarni hal yetish g'oyat dolzarb vazifa ekanini inobatga olib, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoevning «O'zbekiston Respublikasi turizm salohiyatini rivojlantirish uchun qulay sharoitlar yaratish bo'yicha qo'shimcha tashkiliy chora-tadbirlar to'g'risida»gi (2018 yil 3

fevraldagi PF-5326-sonli) «O'zbekiston Respublikasida turizmni jadal rivojlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida»gi (2019 yil 5 yanvardagi PF-5611-sonli) qarorlari qabul qilindi.

Qoraqalpog'iston Respublikasi hududida joylashgan Qirg'iz, Ayaz-qala, Janbas-qala, Ishan-qala, noyob tuproq-qala va boshqa tarixiy-memorial yodgorliklar ilmiy va madaniy qiziqish uyg'otadi hamda mahalliy va xorijiy sayyohlarni jalb etadi. Shu jumladan, turizm sohasini rivojlantirish va mamlakatimizga kelayotgan xorijiy sayyohlar oqimini ko'paytirish bo'yicha katta ishlar amalga oshirilmoqda. Turizm infratuzilmasini rivojlantirish, xizmat ko'rsatish sifatini yanada oshirish, malakali kadrlar tayyorlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Eng muhimi, o'tgan davrda sanoatni tartibga solish va uning huquqiy asoslarini mustahkamlash uchun zarur bo'lgan me'yoriy-huquqiy baza yaratildi.

Ekspertlarning hisob-kitoblariga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasining Ellikqala tumani hududida 21 ta arxeologik va 1 ta arxitektura yodgorligi, 10 ta monumental san'at yodgorligi, 5 ta diqqatga sazovor joy va 2 ta ziyorat turizmi obyekti mavjud bo'lib, hozirgi vaqtda turistik xizmatlar ko'rsatish bo'yicha bir nechta korxonalar faoliyat ko'rsatmoqda.

Xususan, 2019 yilda ushbu tarixiy ob'ektlarni ko'rish uchun kelgan sayyohlar soni 50 mingdan oshdi. Ular asosan Tuproqqala, Ayazqala, katta Guldursun qala tarixiy yodgorliklariga tashrif buyurishdi.

Ichki turizmni rivojlantirish, shu maqsadda turistik bazalar, dam olish maskanlari, pansionatlar, sanatoriylar va kurortlar, dam olish va ekoturizmni tashkil etish, sayyohlik ob'ektlari atrofida tarixiy-arxeologik bog'lar, avtomobil yo'llari barpo etiladi. Zamonaviy xizmat ko'rsatish komplekslarini yaratish juda muhim.

Bu Ellikqala asosiy sayyohlik yo'nalishlaridan biri bo'lishi kutilmoqda. Ulardan 21 tasi bugungi kunda xalqaro sayyohlik marshrutiga kiritish uchun zarur deb hisoblangan tarixiy yodgorliklar ro'yxatiga kiritilgan.

Madaniy meros obyektlarini himoya qilish va saqlash maqsadida "Tuproqqala", katta "Guldursun qala", "Ayazqala" va "Qurg'oshin qala" arxeologik yodgorliklarida konservatsiya va restavratsiya ishlari olib borilmoqda. Axborot qalqonlari Ayazqala, katta Guldursun majmuasi, katta Qavat qal'asi, katta Qirkkiz qal'asi, Tuproqqala, Abdulla Norindjon Baba maqbarasida o'rnatilgan.

Turistlar uchun qulaylik yaratish maqsadida turizm ob'ektlarida 5 ta axborot stendlari o'rnatilgan. Madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish va saqlash maqsadida "katta Guldursun" arxeologik obyektida 200 million so'm va 600 million so'm miqdorida konservatsiya ishlari olib borildi.

Ellikqala tumani xududida joylashgan qadimgi qal'alar va yodgorliklarning qarovsiz qolmasligi, yo'q bo'lip ketishining oldini olish uchun har bir qal'alarda infrakstruktura yaratilishi, bu tarixiy arxitektura ob'ektlarimizni kelajak avlodimizga yetib borishini taminlaydi.

Hozirgi kunda Qoraqalpog'istonda mavjud me'moriy yodgorliklar, qadimgi qal'alar, tarixiy ob'ektlar va majmualarning yo'q bo'lip ketishining bir qancha sabablari ko'rip chiqildi.

- Qoraqalpog'istonda iqlim sharoiti ju'fta quriq va issiqligi.
- Qadimiy qal'alarning qurilishida paqsa devorlardan foydalanilgani.
- Qadimiy ob'ektlar va majmualarning qarovsiz qolganligi.

Shu sabablardan kelib chiqib qadimiy ob'ektlar va majmualarning visual ko'rinishini qayta tiklash maqsadida "Qoy qirilgan qal'a" ga taklif loyiha ishlab chiqildi.

Qo'yqirilgan qal'a - dumaloq istehkomning xarobalari. Ular 1938 yilda SSSR Fanlar akademiyasining Xorazm arxeologik ekspeditsiyasi tomonidan topilgan va birinchi marta tekshirilgan. S.P.Tolstov, boshchiligida yodgorlik qazish ishlari olib borildi. Natijada, uning mavjudligining ikkita asosiy davri o'rnatildi. Qurilish va hayotning birinchi davri IV-III asrlarga to'g'ri keladi. Miloddan avvalgi. (pastki ufq). Vayronagandan so'ng, yodgorlikdagi hayot 1-asrda tiklanadi. Miloddan avvalgi. va III asr oxiri - IV asr boshlariga qadar davom etadi. Mil (o'rta va yuqori ufqlar). Ushbu ikki davr nafaqat rivojlanish bosqichlarini xarakterlaydi, ular moddiy madaniyatda har xil, balki ularning maqsadi jihatidan farq qiladigan tuzilmalar bilan ham bog'liqdir.

To'liq qazilgan oz sonli yirik qadimiy inshootlardan biri bo'lgan Qo'yqirilgan-qal'a o'zining noyob rejasi bilan keskin ajralib turadi. Dastlab bu diametri 44,4 m bo'lgan, undan 14,5 m masofada joylashgan ikkita devor bilan o'ralgan dumaloq ikki qavatli bino bo'lib, sharqiy qismida kirish joyi bo'lgan ritmik joylashtirilgan minoralar bilan to'qqizta segmentga bo'linib, o'q otish galereyasini tashkil etgan. Butun inshoot eni 15 m va chuqurligi 3 m bo'lgan xandaq bilan qoplangan (1-rasm).

1-rasm. Qo'y qirilgan qal'a tarxi

Markaziy binoning birinchi qavatini ikki qavatli tonoz bilan qoplangan sakkizta xonadan iborat bo'lib, ularning ikkitasi bo'sh devor bilan ajratilgan bo'lib, diametri, qolganlari esa unga perpendikulyar bo'lib, ikkala tomonda joylashgan. Binolar ikkita izolyatsiya qilingan majmuani tashkil qiladi, ularning har biri ikkinchi qavatning o'q otish galereyasidan bir-biriga qarama-qarshi joylashtirilgan ikkita narvon orqali kirish joylari bo'lgan.

Binoning maksimal balandligi taxminan 8,5 m. Tashqi devorning paxsov bilan yasalgan devorlari tortishish galereyasi bo'shliqlarining qiya yotgan joyi balandligida to'rtburchak xom g'ishtlarning devorlari bilan almashtiriladi. Devorlarning poydevoridagi qalinligi 7,2 m. Xonalar orasidagi devorlar g'ishtli g'ishtdan, faqat ularning pastki qismi, 0,6-0,9 m balandlikgacha paxsadan qilingan. Birinchi qavatdagi binolarning balandligi 3,5 m dan kam emas, ulardagi derazalar, bitta (II) dan tashqari, g'ishtlangan. Yon xonalar faqat markaziy bilan tonozli o'tish joylari orqali aloqa qilar edi (2-rasm).

2-rasm. Qo'y qirilgan fasadi

Ikkinchi qavat, birinchi qavatning tartibiga bo'ysungan, ichkarida joylashgan tartibni o'rab turgan, birinchi qavatning tashqi devori bo'ylab harakatlanadigan o'q shaklidagi teshiklari bo'lgan yopiq

tortishish galereyasidan iborat. Butun yuqori qavat tekis shiftga ega edi. Rampaning qoldiqlariga qarab, markaziy binoga kirish sharq tomonda, tortishish gallereyasining tashqi devorida ikkinchi qavatda joylashgan edi.

Tashqi halqaning o'q otish galereyasining minoralari devor chizig'idan tashqariga chiqmagan, faqat uning shiftidan yuqoriga ko'tarilgan. Tashqi halqaga kirish sharq tomonda edi. U minoralardan biri orqali amalga oshirilgan va uning yonida ikkita yarim oval minoralar joylashgan bo'lib, ular orasida labirint bir-birining ortidan o'tadigan devorlar yordamida yaratilgan. Xandaqqa kirish eshigi oldida lintel bo'lgan joyda, tashqi devorga tutashgan, o'lchamlari 20x44 m bo'lgan to'rtburchaklar shaklidagi istehkom bor edi.

Qazish materiallariga asoslanib, markaziy binoning pastki qavatidagi binolar maishiy bo'lmagan degan xulosaga kelish mumkin. Xuddi shu narsani ikkinchi qavatdagi binolar haqida aytish mumkin, garchi ular omon qolmagan bo'lsa-da, lekin ular pastki qavatdagi binolarni to'ldirishda topilgan narsalar, masalan, badiiy ravishda ishlab chiqarilgan keramika idishlari, shu jumladan mifologik mavzular bilan jihozlangan narsalar. Xurazm panteonining ba'zi xudolari tasvirlangan tutatqi tutqichlari, pog'onali qurbongohlar, terakota haykalchalari, ehtimol marosim marosimlarini o'tkazishda muhim rol o'ynagan. Materiallar to'plami Koi-krygan-kala mavjudligining dastlabki davrida astronomik kuzatuvlar o'tkazilgan mustahkam ma'bad-qabr bo'lganligiga ishonishimizga imkon beradi (3-rasm).

3-rasm. Qirqim va Qo'y qirilgan qal'ada foydalanilgan materiallar

Shunday qilib, Qoraqalpog'iston Respublikasi me'moriy yodgorliklar, qadimgi qal'alar, tarixiy ob'ektlar, majmualar va ziyoratgohlar turizmini rivojlantirish uchun boy hududdir. Qoraqalpog'iston Respublikasida joylashgan qadimgi qal'a va muqaddas ziyoratgoh joylar tarixiy-madaniy turizmni rivojlantirishda katta rol o'ynaydi. Turistlarni joylashtirish uchun kompleks turlari tanlanadi, sayyohlik markazlari tipiga mos keladigan va turistlar kelishining stsenariy diagrammalari ishlab chiqiladi, shunundek rekonstruktsiya ishida qadimiy uslublardan foydalangan holda qurilish materiallari va xomashyolar foydalanishi kuzda tutiladi.

Adabiyotlar ruxxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «O'zbekiston Respublikasi turizm salohiyatini rivojlantirish uchun qulay sharoitlar yaratish bo'yicha qo'shimcha tashkiliy chora-tadbirlar to'g'risida»gi 2018 yil 3 fevraldagi PF-5326-sonli qarori.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «O'zbekiston Respublikasida turizmni jadal rivojlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida»gi 2019 yil 5 yanvardagi PF-5611-sonli qarori
3. Дурдиева Г.С. Қадимий хоразм пахсадевор. Меъморий ёдгорликлари. Хоразм Маъмун академияси ноширлик бўлими, 2017.
4. Лавров В.А. Развитие планировочной структуры исторически сложившихся городов. - М.: 1977.
5. Мирзаев М.А., Алиева М.Т. Туризм асослари. Тошкент-2011
6. Пулатов Х.Ш. Ўролов А.С. Архитектура ёдгорликларини таъмирлаш ва қайта қуриш. Ўқув қўлланма. ТАҚИ: 2002.

7. Пулатов Х.Ш. Санъат, архитектура ва шаҳарсозлик тарихи марказий осие архитектураси тарихи. (Ўқув кўлланма). Тошкент. 2008.
8. Салимов А.М. Сохранение и использование памятников архитектуры Узбекистана. – Т.: «Фан», 2009.
9. Уралов А.С., Қодирова Т.Ф. — Ўрта Осие архитектура ёдгорликларининг типологик асослари. – Т.: 2012.
10. Ягодин В.Н, Г.Хожаниязов, М.Мамбетуллаев, М.Ш.Қидирниязов, О.Доспанов, (Қарақалпақстан),; С.Жаксон (Франция), А.Беттс (Австралия), Археология Приаралье -I,II,III,IV,V,VI,VII.томлари.
11. Хожаниязов Ғ, Юсупов О.Ж. Қарақалпақстанда муқаддес оринлар. Нокис 1994 йил.

QORAQALPOG'ISTON XUDUDIDAGI SANATORIYLAR ARHITEKTURASINI TAKOMILLASHTIRISH USULLARI

Alliyarova Anisa Dauletyarovna

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq Davlat Universiteti. Stajyor o'qituvchi

Annotatsiya. Sanatoriy arxitekturasi, ayniqsa, iqlim sharoiti kurortlar dizayni va faoliyatiga ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan Qoraqalpog'iston kabi hududlarda foydalanuvchilarning salomatligi va farovonligida hal qiluvchi rol o'ynaydi. Ushbu tadqiqot Qoraqalpog'istondagi sanatoriylarning arxitektura dizaynini takomillashtirish usullarini o'rganadi, bunda asosiy e'tibor barqaror amaliyotlar, iqlimga moslashish va zamonaviy arxitektura yechimlari integratsiyasiga qaratiladi. Topilmalar mavjud adabiyotlarni tahlil qilish va taqqoslanadigan iqlimdagi o'xshash ob'ektlarning amaliy tadqiqotlariga asoslangan.

Kalit so'zlar: barqaror qurilish, iqlimga mos dizayn, salomatlikni tejaydigan arxitektura, energiya tejamkor tizimlar, fazoviy rejalashtirish, passiv quyosh tizimlari.

Kirish.

Ko'pgina viloyatlar, jumladan, Qoraqalpog'istonda sanatoriylar sog'liqni saqlash infratuzilmasining ajralmas qismi hisoblanadi. O'zbekistonda joylashgan Qoraqalpog'iston qurg'oqchil iqlimi bilan ajralib turadi, bu esa sanatoriylarni loyihalash uchun o'ziga xos qiyinchiliklar va imkoniyatlar yaratadi. So'nggi yillarda arxitektura innovatsiyalari bunday ob'ektlarning samaradorligi, barqarorligi va foydalanuvchi tajribasini qanday oshirishi mumkinligiga e'tibor kuchaymoqda. Ushbu maqola Qoraqalpog'istonda sanatoriy arxitekturasini takomillashtirish usullarini o'rganishga, barqarorlik, iqlimga mos dizayn va zamonaviy texnologiyalar integratsiyasiga urg'u berishga qaratilgan. Maqsadlar mintaqadagi sanatoriy arxitekturasining hozirgi holatini tahlil qilish va sog'liqni saqlash va atrof-muhitga moslashishni yaxshilash uchun uni optimallashtirish usullarini taklif qilishdir.

Metodlar

Ushbu bo'lim tadqiqotda qo'llaniladigan ko'p qirrali yondashuvni belgilaydi, u ham sifat, ham miqdoriy tadqiqot usullarini o'z ichiga oladi. Metodologiya to'rtta asosiy bosqichga bo'lingan: adabiyotlarni o'rganish, amaliy tadqiqotlar tahlili, ekspert suhbatlari va iqlim ma'lumotlarini tahlil qilish.

Tadqiqot sog'liqni saqlash arxitekturasi, barqaror dizayn va iqlimga mos qurilish texnikasi bo'yicha mavjud adabiyotlarni har tomonlama ko'rib chiqish bilan boshlandi. Qurg'oqchil iqlim sharoitida arxitektura, sog'liqni saqlashga yo'naltirilgan ob'ektlar dizayni va energiya tejamkor binolarga tegishli jurnallar, kitoblar va konferentsiya materiallari o'rganildi. O'rta Osiyo va iqlimi o'xshash mintaqalarda o'tkazilgan me'moriy tadqiqotlarga alohida e'tibor qaratildi. Adabiyotlar dunyoning boshqa qurg'oqchil va yarim qurg'oqchil mintaqalarida amalga oshirilgan muvaffaqiyatli strategiyalar va yechimlarni aniqlashga yordam berdi (Sardar va boshq., 2019).

Muvaffaqiyatli arxitektura amaliyotini aniqlash uchun Qoraqalpog'iston va boshqa iqlimi o'xshash bo'lgan boshqa viloyatlardagi sanatoriylarning bir nechta amaliy tadqiqotlari o'tkazildi. Ushbu amaliy tadqiqotlar zamonaviy va an'anaviy sanatoriylarni o'z ichiga olgan bo'lib, zamonaviy texnikani mahalliy qurilish an'analari bilan qanday birlashtirish mumkinligini qiyosiy tahlil qiladi. Markaziy Osiyo, Yaqin Sharq va Shimoliy Afrika kabi mintaqalardagi ob'ektlar me'moriy dizayni, foydalanilgan materiallar va mahalliy iqlimga moslashuvi bo'yicha tegishli ma'lumotlarni to'plash uchun o'rganildi. Vaziyatni o'rganish tahlili dizayn strategiyalari atrof-muhit va salomatlik muammolarini qanday hal qilishi mumkinligiga aniq misollar keltirdi (Kumar va boshq., 2020).

MUNDARIJA

1-SHO'BA. MINTAQADA ARXITEKTURA VA SHAHAR QURILISHINI BARQAROR RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI			
1	A. С. Уралов С.Қ.Пирниязов	Географик иқлим шароити ўсимликларни ўстиришга ноқулай бўлган худудларда ландшафт ташкиллаштиришнинг хорижий тажрибалари	6
2	Durdiyeva Gavxar Salaevna, <u>Abekeeva Aziza Abdijamilovna,</u> <u>Kamalova Dilnoza Yusupbaevna</u>	Me'moriy yodgorliklardagi muhandislik jihozlari va ularni qayta loyihalashning ahamiyati	14
3	Kidirbaev Baxram Yuldachevich Yuldashev Sherzad Baxramovich	Qoraqalpog'iston respublikasidagi arxitekura ob'ektlarda turistik markazlarini tashkil etishning istiqbolli yo'llari	16
4	A.C. Арзиев	Применение современных технологий в усвоении курса начертательной геометрии	20
5	Аляминов Хайрулла Исламович	“Инновация”-тадбиркорликнинг алоҳида қуроли сифатида	22
6	Нажимов Искандер Пердебаевич, Адилбаев Исмайыл Бекбаулиевич, Бекмуратова Сарбиназ Маратовна	Қала қурылысының турақлы раўажланыўында қурылыс материаллары санаатының орны	25
7	Xalmuratov Imamatdin Tajitdinovich	Talabalarning ma'naviyati va intellektual salohiyatini rivojlantirishning ahamiyati	29
8	Гильманова Нафиса Валиахметовна	Чим кеша	31
7	Есболай Гулбану Издібайқызы	Технологии строительства устойчивого доступного жилья в нестабильных условиях: предложение по инструменту поддержки принятия решений	37
8	Абекеева Азиза Абдижамилевна Жадигерова Нуржахан	Проблемы архитектурно-ландшафтной организации территории каракалпакстана	39
9	T.T. Sarsenbaev	Me'morchilik talabalarning kasbiy-estetik kompetentligini rivojlantirishning asosiy omili	42
10	Qurbonov Ravshan Xushnazarovich	Le korbyuze ijodiy uslublarini xalqchilligi jihatlari	45
11	Б.Уразбаев	Талабаларнинг қобилиятларини ривожлантиришда чизма геометрия фанинининг тутган ўрни	48
12	Имамов Куралбай Турганбаевич	История и архитектурное решение суфийских обителей каракалпакстана xviii - начала xx веков.	50
13	Turdıbaev Alauatdin Mambetkerimovich	Sızıw hám injenerlik grafikasi sabaqlarında kompyuter grafikasinan paydalaniw metodikasi	53
14	Turdıbaev Alauatdin	The role of computer graphics in the system of	56

	Mambetkerimovich	architectural education.	
15	Абдижамилова Нуржамал Рахметуллаевна , Абекеева Азиза Абдижамилевна	Принципы организации малых районов в регионах приаралья.	59
16	Абекеева Азиза Абдижамилевна	Методы самостоятельного обучения при подготовке студентов-архитекторов в системе высшего образования	62
17	Т.Ж. Хайрова	Нөкис қаласы үшін көп қабатлы турақ жай имаратларын жойбарлау	66
18	Seitekov Baxram Ergeshovich	Qoraqalpog'iston sharoitida savdo komplekslari arxitekturasining zamonaviy rivojlanish an'alarini o'rganish	68
19	Bauetdinov Berdaq Zinatdin uli	Turar-joy binolari uchun xizmat ko'rsatish majmualarini shakllantirish samaradorligini oshirish yo'llari	71
20	Сейтеков Бахрам Ергешович	Современные тенденции развития архитектуры торгово-рыночных комплексов в условиях каракалпакстана	73
21	Utanova Diyora Abdumonobovna	Zamonaviy toshkent: Arxitektura va shahar rivojlanish tendensiyalari	76
22	Д.Камолова	Меъморий ёдгорликларга мос бўлган, ландшафт дизайнига замонавий бинолар лойиҳалаш.	78
23	Сейдуллаев Сулеймен Шынбергенович	Изучение зарубежного опыта в планировании архитектурно-планировочного решения городов приаральского региона.	80
24	Aimbetov Islam Saparimbet uli	Shaharlar ochiq maydonlarini landshaft tashkil etishning turizmdagi ahamiyati	82
25	Toreshov Dauranbek Vaxitbayevich	Barqaror shaharsozlikni mavjud infratuzilmaga integratsiya qilish	85
26	Туребаев Жалгас Онгарбаевич	Инновационные подходы к архитектурному совершенствованию зданий общеобразовательных школ (на примере территории каракалпакстана)	88
27	Туребаев Жалгас Онгарбаевич, Узакбергенова Хурлиман Кудайберген кызы	Разработка инновационных решений по улучшению ландшафта зданий общеобразовательных школ (на примере территории каракалпакстана)	90
28	Сапарова Лола Полатовна	Механизмы совершенствования и модернизации компетентности будущих инженеров	92
29	Saatov Batır Sayimbetovich Talgat Maxmutov Rigalovich	Mizdaqhan meshit-medresesiniń arxitekturasiniń házirgi kúndegi jaǵdayı	95
30	Saatov Batır Sayimbetovich	"Shilpiq" arxitekturaliq mádeniy miyrasin saqlaw hám tiklew mashqalaları	97
31	Dosjanova Guljaynar Fayzullayevna	Shaharlarni ko'kalamzorlashtirishda landshaft usuli	99
32	Yuldashev Sherzad Baxramovich	Qoraqalpog'iston respublikasidagi qadimiy bino va inshoatlarning qayta tiklash uchun arxitekturaviy takomillashtirish yo'llari	101

33	Alliyarova Anisa Dauletyarovna	Qoraqalpog'iston xududidagi sanatoriylar arxitekturasini takomillashtirish usullari	105
34	Maxmutov Talgat Aimbetov Islam Sapari'mbet uli'	"Formation of the master plan of the city of nukus and analysis of landscape architecture"	107
35	Ж.К.Шнекеев, Г.Ж.Шнекеева, Ш.Б.Юлдашев, И.Еримбетов	Қарақалпақстанда көп кабатлы турар жайларға хәўлини енгизиўге арxитектуралық жойбар шешимлери	111
36	С.Қ.Пирниязов	Иқлими ноқулай хуудлар учун ўсимликларни танлаш тамойиллари	115
37	Nazarova Dinara Anvarovna, Rahimov Kamol Jalolovich, Karimova Go'zal Ibrohimjon qizi, , Raximov Shaxriyor Kamolovich	Toshkent eski shahar mahallalarini saqlash va kompleks rivojlantirish usullari	121
38	Meylieva G.M associate Aymatov A.	Foreign language through ccommunicative teaching of foreign language culture.	125
39	Д.Г.Исламова .И.А.Сафарова Sh.K.Raximov -magistr Davlat	История возникновения и развития экологических зданий	127
2-SHO'BA QURILISH, QURILISH MATERIALLARI VA KONSTRUKTSIYALARINI ISHLAB CHIQRISHNI MINTAQADA BARQAROR RIVOJLANTIRISH MASALALARI			
1	Б.Р. Исакулов, М.В. Акулова, Р.М. Нурғалиев	Разработка составов легкого бетона на основе композиционных шлаковых вяжущих	133
2	Lars Rydén, Björn Frostell, Bo Libert, Rustam Eshniyazov,	Cooperation between universities in the training of highly qualified specialists	137
3	Bezzubko Larysa, Bezzubko Borys	Problems of economic security of construction enterprises	141
4	К.И.Байманов, Ш.Д. Тажибаев, А.А. Мадияров	Защита оросительных систем и применения ирригационных отстойников магистральных и межхозяйственных каналов каракалпастана.	144
5	Pyasov Allanazar Torexanovich, Taxirjanov Nursultan Kayrat uli	Ко'р komponentli bog'lovchi asosida polipropilen tolali mayda donali fibrobetonning mikrostrukturasi shakllantirish xususiyatlari	146
6	Pyasov Allanazar Torexanovich	Karkasli binolarda avtoklavsiz ko'pikli betonni qo'llash usullari	151
7	Икромжон Иминжонович Сиддиқов	Қурилиш материалларининг экологик тозалик кўрсаткичлари тахлили	155
8	Икромжон Иминжонович Сиддиқов	Замонавий бино ва иншоотларда пардозлаш мақсадида қўлланиладиган полимер қурилиш материаллари ва буюмларининг захарлилик кўрсаткичлари	159
9	T.Uzakov, B.Aytmuratov, D.Isakova	Qoraqalpog'iston sharoitida mavjud binolarni rekonstruksiya qilishda energiya samaradorlikni oshirish	164
10	Есболай Гулбану Издибай КЫЗЫ	Воздухопроницаемые агенты используются для стабилизации системы воздушной полости бетонной смеси	167

11	Балгаев Абдисамат, Ҳайитбоев Нодир	Орол бўйи минтақасида экошаҳарлар куриш учун халқаро тажрибалардан тавсиялар	169
12	Балгаев Абдисамат, Ҳайитбоев Нодир	Орол бўйи минтақасидаги мўйноқ шаҳри учун альтернатив экошаҳар лойиҳавий тақлифлари	173
13	Утегенова Гульзар	Расчет устойчивости составных оболочек вращения при действии внешнего или внутреннего давления	177
14	J.A.Turgaev, A.S. Mambetaliev	Quruq qurilish aralashmalarini olish uchun mahalliy mineral xom ashyo bazasi	181
15	Kosimbetov Batirbay Yelbaevich	Konusli maydalagichlarning ekspluatatsiya paytida moylash materialining fizik-kimyoviy xossalarning o'zgarishini tahlil qilish	183
16	Асанов Улугбек Жадигерович	Анализ значения инженерной геологии в период строительства нового градостроительство на территории каракалпакстана	187
17	Sh.M.Abduraimov, I.Q.Eshatov, A.A.Aymatov. B.Mustayev, Z.J.Yusupov, B.I.Shomirzayeva.	O'zbekistonning yirik shaharlarida shahar muhitining shaharsozlik infratuzilmasi	190
18	М.М.Абдураимов	Минимизация стоимости висячей стержневой структуры	195
19	Mamutov Uzaqbay Baltabaevich	Bo'lajak muhandis-quruvchilarga "qurilish mexanikasi" fanini o'qitishda fanlararo aloqadorlikdan foydalanish masalalari	198
20	Abdumomononov Maxsud, Suvonov Obidjon Saparov Xazratqul	Chiziqli sirtlarni bir parametrli tekisliklar to'plami yordamida hosil qilish muammolari to'g'risida	201
21	Madiyarova R.R.	Mutaxassislarni arxitektura - qurilish sohasida tayyorlashda grafik ta'limning vazifasi	204
22	Адилбаев И.Б.	Классификация зданий с возобновляемыми источниками энергии в устойчивом развитии городского строительства.	206
23	Bektursinova Qizdanay Qasimovna	Qurilishda kasbiy xavf omillari	209
24	Baymurzaev Alisher Nukusbay uli	New method of preparation of fine-grained concrete mixtures	211
25	Бекбаулиев Р.И.	Маҳаллий хом ашёлар асосида қизилмия ўсимлиги илдици чиқиндиси қўшилган деворбоп ғиштнинг хоссалари бўйича тажриба-синов натижалари	214
26	M. Kamolov, Z. Pasieva, A. Pakhratdinov	Suyuq geopolimerlar asosida modifikatsiyalangan shlakli shelishli betonning tarkibi va xususiyatlarini ishlab chiqish	220
27	Z. Pasieva, A. Pakhratdinov	Sunn'iy dekorativ aglomerat toshini ishlab chiqish asoslari	224
28	N.Sayimbetova,	Beton quramin ta'nlaw	227

	Yu.Utemuratova		
29	Aytbaeva Aygul Abatbaevna	Turar -jay imaratlariniń energiya nátiyjeligin asırıw	228
30	G. Serjanova, J. Nasurillaeva	Metallurgiya shlaklardan cement klinkeri qóshimchalarin olish jarayonlarini órganish	230
31	Paxratdinova Rita Oteulievna, Kaliknazarova Amangul Rustem qizi, Sartbaeva Aydana Jalg'asbay qizi, Amaniyazova Farida Bayrambay qizi	Mahalliy materiallar asosida arbolit beton ishlab chiqarish	232
32	Dauletbaeva Abadan Maksetbaevna, Aytbayev Rinat	Me'moriy yogdorliklarni ta'mirlashda ishlatiladigan qurilish konstruksiyalari	234
33	Uzakov T.D., Eshniyazov R.N., Jubanisheva M.T.	The importance of using solar panels at karakalpak state university named after berdakh	237
34	А.Ш. Наўрызбаев, А.Б. Қайратдинова	Автоклавно-силикатные материалы на основе известково-белитовых вяжущих и барханских песков	240
35	I.M Maxamatalliev J.K. Jiemuratov	Silikatli buyumlar tayyorlash uchun xom ashyo aralashmasining yangi tarkibi to'g'risida	243
36	Bazarbayev Quralbay Oralbaevich	Gips baylanistiriwshisiniń qásiyetlerine temperaturaniń tásirin izertlew	246
37	Allamuratov Allambergen Buxarbayevich, Sultanova Sevara	Matritsa va penobetonning mustahkamlik to'plami kinetikasi haqida	249
38	R.M.Auezbaev, N.K.Taxirjanov, P.D.Lepesbaeva	O'tga chidamli materiallarning ekspluatatsion xossalarini oshirish	253
39	Azirbayev Babur Tenelbaevich	Energiya tejewshi imaratlardı joybarlawdağı mashqalalar	256
40	Tolegenov Batırbay Daletiyarovich	Jergilikli modifikaciyalawshı qosımtalar qollanılp alınğan kóbik beton aralaspasınıń reologiyalıq qásiyetleri haqqında	258
41	Barlikov Rasul Kamalatdin o'g'li	Orol bo'yi hududida arxitekturaviy madaniy me'ros obyektlari restavratsiyasida suvga chidamli gips bog'lovchi materiallar asosida qurilish materiallarini tahlil qilish.	263
42	A.S. Ismaylova	Danalı diywalbap materiallar tiykarındağı imaratlardıń sırtqı diywallarında shor daqlar payda bolıw processleriniń analizi	265
43	Алимбаев Айбек Байрамович	Изучение возможности использования пролетного строения моста изсамонапряженного бетона в условиях узбекистана.	267
44	Urazhanova Elvira	Jergilikli modifikaciyalawshı qosımshalar qollanılp alınğan avtoklab emes kóbik betonnıń fizikalıq-mexanikalıq qásiyetleri haqqında	269
45	Бердибаев Марс Жанабаевич, Ботабаев	Оценка колебаний на пролетных строение ж.б мостов под воздействием подвижных нагрузок	273

	Нурсултан Исатай улы, Косбергенова Наргиза Махсет кызы		
46	Алламбергенов Ахмет Жанабергенович	Турар-жой биноларини лойихалашда асосий микроиклим параметрлари ва кўрсаткичлари	277
47	Шнекеева Гулназ Жумабаевна	Цеолитли тоғ жинсидан олинган микротўлдиргичли цементли боғловчи структурасининг шаклланиши	281
3-SHO'BA. MUHANDISLIK KOMMUNIKATSIYALARI OB'EKTLARINI MODERNIZATSIYALASHNING ZAMONAVIY MUAMMOLARI VA YECHIMLARI			
1	Оспанова Дилбар Кеулимжаевна	Ўзбекистон республикаси худудида грунтли тўғонлардан фойдаланиш	285
2	Шаниязов Гулмурат Тлеумуратович, Джумабаев Наурызбек Торебек улы	Натурные исследование движения гряд в каналах низовий амударьи	287
3	Z.Turlibaev, A.Seytimbetov, S.Akimbaeva	Korroziyağa shidamli polattan jasalgan suw trubalariniń rawajlaniw perspektivasi haqqında	290
4	F.Chorshanbayev, Ch.Meliyeva	Ancient roots of water facilities in uzbekistan	293
5	Абдиганиева Гулшад Кеулимжаевна, Айтбаев Кобейсин Раматуллаевич	Методы и схемы очистки производственных сточных вод	299
6	Абдиганиева Гулшад Кеулимжаевна	Особенности проектирования систем водоотведения промышленных предприятий	301
7	Н. Даулетмуратова	Современное сантехническое оборудование в решений проблем бытового водоснабжения	306
8	Kayıpbergenov Dauletbay Kadirbaevich	Suw hawızleriniń pataslaniwiniń aldın alıw hám qorgaw shártleri	308
9	Айтмуратов Баҳадыр, Исакова Динора	Стратификацион иссиқлик аккумуляторларнинг самарадорлиги	310
4-SHO'BA. YO'L MUHANDISLIGI, TRANSPORT LOGISTIKASI VA YO'L HARAQATINI TASHKIL ETISH BO'YICHA MINTAQADAGI ZAMONAVIY MUAMMOLARI VA YECHIMLARI			
1	Tabylov Abzal, Bulekbayeva Gulmira, Bukayeva Amina, Suyeuova Nabat	Assessment of the strategic role of transformation centers in the multimodal transportation system	315
2	Х.Т. Абдуллаев	Рационального размещения сети подстанции скорой медицинской помощи (смп) в городах западно-казахстанского региона	323
3	Kuvandik S. Lesov, Akmal Sh. O'ralov	Protect the slopes of the land polo	327
4	Achildiyev Rasul Makhmadaliyevich, Eshatov Ikrom Koziyevich, Khaydarov Shokhbozjon Zukhriddin ugli	Solutions for the development of car parks in city residential areas	331

5	Xusenov O'tkir O'ktamjon o'g'li, Najenov Dautbay Yakubbayevich	Poyezdlarning harakat grafigida yurish vaqtlarini me'yorlash metodikasi	336
6	F. K. Azimov, J. J. Qutlumuratov	Temir yo'llar, jo'natuvchilar va qabul qiluvchilar o'rtasidagi o'zaro ta'sir samaradorligini oshirish uchun temir yo'l terminallarining texnik va texnologik parametrlarini optimallashtirish	340
7	Beknazarov Murod Boynazarovich, Boynazarov Mexroj Murod o'g'li	Yo'l-transport hodisasi to'g'risida tushuncha	347
8	Beknazarov Murod Boynazarovich, Boynazarov Mexroj Murod o'g'li	Avtomobil ko'cha va yo'llarida avtotransportlar harakatini tashkil etish	351
9	SH.J.Gaipov, A.O.Pirniyazov, SH.B.Allanazarov	Avtomobil elektr jihozlarining rivojlanish bosqichlari va istiqbollari	355
10	Ешмуратов Муратбай Сапарбаевич, Бектурсынова Кызданай Касымовна	Мировой опыт развития строительства автомобильных дорог	358
11	D.M. Jumabaev, N.M. Kenjebaeva	Nukus shahrining yo'lovchi transporti haqida	359
12	Nazibekov Azamat Kuatbayevich	Avtomobil yo'llarining sementbeton qoplamalarini qurishda maydalangan shag'al chiqindilaridan foydalanish	364
13	Q.T.Markabaeva	Qala kóshe-jollaridagi avtotransport háreketi intensivligi hám quramin esaplaw	369
14	Muxitdinov Begis Muxitdin uli	Nukus shahridagi piyodalar uchun qulay o'tish joylarini tashkil etish	374
15	Isaqbaev Bekbatir Allabay-uli	Tıǵızlıqlardıń aldın alıw jolları	377
16	Ibragimova Iroda Zinaddinovna	Greening of automobile roads in desert regions	381
17	Ongarbaev Ajiniyaz Muratbay o'g'li	Yo'l o'tkazgichlar yordamida chorrahalaridagi tirbandliklarni bartaraf etish	383

Оригинал-макеттен басыўға руқсат етилген ўақты 15.09.2024 ж.
Форматы 60x84 1/8. Тип «Times New Roman» гарнитурасы.
Кегль 12. Офсет қағазы. Офсет баспа усылында басылды.
Көлеми 47.25 б.т Нусқасы 100 дана. Баҳасы шәртнама бойынша
Буйыртпа №
«BOOK PRINTS» ЖШЖ типографиясында басып шығарылды.
Нөкис қаласы, Зыялы көшеси, 54-жай.